
**ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH
(STUDI KASUS RSD K.R.M.T.WONGSONEGORO PAVILIUN
GATOTKACA)**

Muhammad Fauzan Yahya¹, Hafiz Maulana²

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, 50112, Semarang, Indonesia,

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (Ex. 501) Fax.(024) 6582455 email:

informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

email: muhmdfauzanyahya@gmail.com; hafizrompies5@gmail.com

ARTICLE INFO

Date received : April 2026

Abstrak

Air bersih merupakan kebutuhan utama dalam menunjang operasional rumah sakit, terutama untuk pelayanan kesehatan dan sanitasi. Paviliun Gatotkaca RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai gedung bertingkat lima memerlukan perencanaan kebutuhan air bersih yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan air bersih berdasarkan kondisi eksisting dan aktivitas pengguna. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis perhitungan berdasarkan jumlah tempat tidur, penghuni, serta jenis alat plambing, mengacu pada standar Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hasil analisis menunjukkan kebutuhan air bersih sebesar 11,4 m³/hari berdasarkan tempat tidur, dan 18,736 m³/hari berdasarkan jumlah penghuni. Setelah penambahan faktor cadangan 20%, total kebutuhan air mencapai 22,483 m³/hari dengan kebutuhan jam puncak 5,62 m³/jam. Kapasitas tangki yang tersedia dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih.

Kata kunci : Kebutuhan air bersih, Rumah sakit, Sistem plambing, Paviliun Gatotkaca, RSD K.R.M.T Wongsonegoro.

Abstract

Clean water is essential for hospital operations, particularly for healthcare services and sanitation. The Gatotkaca Pavilion at RSD K.R.M.T Wongsonegoro Hospital, Semarang, as a five-story building, requires proper water demand planning. This study aims to analyze clean water requirements based on existing conditions and user activities using a quantitative method. The analysis is based on the number of beds, occupants, and plumbing fixtures, referring to the Directorate General of Human Settlements standards. The results show water demand of 11.4 m³/day based on beds and 18.736 m³/day based on occupants. With a 20% safety factor, total demand reaches 22.483 m³/day and peak demand is 5.62 m³/hour. The existing tank capacity is sufficient to meet the demand.

Keywords: : clean water demand, hospital, plumbing system, Gatotkaca Pavilion, RSD K.R.M.T Wongsonegoro.

@2026 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan agung

1 PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh, baik melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, maupun pelayanan kegawatdaruratan. Dalam menunjang seluruh aktivitas tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi hal yang sangat krusial, salah satunya adalah penyediaan air bersih [1]. Air bersih memiliki peranan vital dalam berbagai kegiatan operasional rumah sakit, seperti sterilisasi alat medis, kebersihan lingkungan, kebutuhan sanitasi, hingga konsumsi bagi pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas air bersih harus memenuhi standar yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

Menurut World Health Organization (WHO), ketersediaan air bersih merupakan elemen fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Air yang digunakan di rumah sakit harus memenuhi standar kualitas secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Selain itu, regulasi nasional melalui Peraturan Menteri Kesehatan juga menegaskan pentingnya pengelolaan air bersih di lingkungan rumah sakit untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan [2]. Kebutuhan air bersih di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh jumlah pasien, tenaga kerja, serta aktivitas pelayanan yang berlangsung. Semakin tinggi tingkat hunian dan kompleksitas pelayanan, maka semakin besar pula kebutuhan air bersih yang harus disediakan.

Pada bangunan rumah sakit bertingkat, kebutuhan air bersih menjadi semakin kompleks karena harus mampu menjangkau seluruh lantai dengan tekanan dan debit yang memadai. Distribusi air bersih yang tidak optimal dapat menyebabkan gangguan operasional, terutama pada lantai atas yang sering mengalami penurunan tekanan air [3]. Selain itu, sistem penyediaan air bersih harus dirancang secara efisien agar mampu memenuhi kebutuhan pada jam puncak tanpa menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan analisis yang tepat dalam menentukan kebutuhan air bersih serta sistem distribusinya.

Paviliun Gatotkaca di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bertingkat yang memiliki kebutuhan air bersih cukup tinggi. Paviliun ini terdiri dari beberapa lantai dengan fungsi yang berbeda, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, hingga administrasi. Setiap aktivitas yang berlangsung di dalamnya membutuhkan pasokan air bersih yang memadai dan berkelanjutan. Tingginya kebutuhan tersebut menuntut adanya analisis yang komprehensif guna memastikan ketersediaan air bersih dapat terpenuhi secara optimal [4]. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih pada rumah sakit dipengaruhi oleh jumlah tempat tidur, jumlah tenaga kerja, serta jenis pelayanan yang tersedia. Selain itu, sistem plambing dan distribusi air juga berperan penting dalam menjaga kontinuitas dan efisiensi penggunaan air [5]. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rumah sakit memiliki karakteristik kebutuhan air yang berbeda, sehingga diperlukan analisis spesifik sesuai dengan kondisi dan fungsi bangunan yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan air bersih pada Paviliun Gatotkaca RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Penelitian difokuskan pada perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah penghuni, fasilitas plambing, serta evaluasi kesesuaian kapasitas penyediaan air yang tersedia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih yang efektif, efisien, dan berkelanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit bertingkat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada Paviliun Gatotkaca RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh hasil yang objektif, terukur, serta memungkinkan perhitungan kebutuhan air bersih secara sistematis berdasarkan parameter teknis yang relevan. Penelitian difokuskan pada analisis kebutuhan air bersih, pemakaian air harian, serta evaluasi kecukupan kapasitas penyediaan air pada bangunan rumah sakit bertingkat.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Semarang yang berlokasi di Jalan Fatmawati No. 01, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Objek penelitian difokuskan pada Paviliun Gatotkaca yang merupakan gedung pelayanan kesehatan bertingkat lima. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik bangunan sebagai fasilitas kesehatan dengan tingkat kebutuhan air yang tinggi serta memiliki fungsi pelayanan yang beragam, meliputi rawat jalan, rawat inap, dan administrasi. Kondisi tersebut menjadikan paviliun ini representatif untuk mengkaji kebutuhan air bersih pada bangunan rumah sakit bertingkat.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi jumlah tempat tidur, jumlah penghuni (pegawai, pasien, dan pengunjung), serta jumlah dan jenis alat plambing. Variabel dependen adalah kebutuhan air bersih yang dinyatakan dalam satuan volume (m^3 /hari) serta kebutuhan air pada jam puncak (m^3 /jam). Variabel kontrol meliputi standar perencanaan kebutuhan air dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta pedoman sistem plambing yang digunakan sebagai acuan perhitungan.

Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, khususnya mengenai kondisi eksisting sistem penyediaan air, kapasitas dan lokasi tangki penampungan. Data sekunder diperoleh dari dokumen instansi dan literatur, meliputi data jumlah tempat tidur, jumlah penghuni selama periode tertentu, serta jumlah dan jenis alat plambing pada Paviliun Gatotkaca. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh dasar teori dan standar perhitungan kebutuhan air bersih.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi, dokumentasi teknis bangunan, serta data perencanaan yang berkaitan dengan sistem plambing. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk mempermudah proses perhitungan kebutuhan air dan analisis data secara kuantitatif.

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah tempat tidur menggunakan standar 200 liter per tempat tidur per hari, serta perhitungan pemakaian air berdasarkan jumlah penghuni dan penggunaan alat plambing. Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air harian, penambahan faktor cadangan sebesar 20% untuk mengantisipasi kehilangan dan kebutuhan tambahan, serta penentuan kebutuhan air pada jam puncak menggunakan faktor puncak. Hasil perhitungan tersebut dianalisis untuk mengetahui besaran kebutuhan air serta pola penggunaannya.

Evaluasi Kebutuhan Air

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan kebutuhan air dengan kapasitas sistem penyediaan air yang tersedia, termasuk tangki penampungan dan sumber air. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kapasitas yang ada mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara optimal, baik dalam kondisi normal maupun pada saat beban puncak. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perencanaan sistem penyediaan air bersih yang lebih efektif dan efisien.

Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi hasil penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan dan pemakaian air bersih pada Paviliun Gatotkaca RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Analisis dilakukan untuk mengetahui besaran kebutuhan air berdasarkan standar perencanaan, pemakaian aktual berdasarkan jumlah penghuni, serta pemakaian berdasarkan jumlah dan jenis alat plambing. Pendekatan kuantitatif digunakan agar seluruh variabel dapat dihitung secara objektif dan terukur. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kecukupan kapasitas tangki penampungan air untuk memastikan ketersediaan air bersih dalam mendukung operasional rumah sakit.

Analisis Kebutuhan Air Berdasarkan Standar Perencanaan

Berdasarkan data jumlah tempat tidur pada Paviliun Gatotkaca sebanyak 57 unit, kebutuhan air dihitung menggunakan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 200 liter per tempat tidur per hari. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan air sebesar 11.400 liter/hari atau 11,4 m³/hari. Nilai ini mencerminkan kebutuhan air minimum yang harus disediakan untuk mendukung aktivitas dasar pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pasien rawat inap.

Perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah tempat tidur ini merupakan pendekatan standar yang umum digunakan dalam tahap perencanaan awal sistem penyediaan air bersih pada bangunan rumah sakit. Pendekatan ini memberikan gambaran kapasitas minimum yang harus dipenuhi agar operasional rumah sakit tetap berjalan dengan baik. Namun, metode ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan, karena belum memperhitungkan variasi aktivitas pengguna, seperti tenaga medis, pengunjung, serta kebutuhan air untuk fasilitas penunjang lainnya.

Selain itu, kebutuhan air yang dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur cenderung bersifat statis dan tidak mempertimbangkan fluktuasi penggunaan air harian maupun beban puncak. Dalam praktiknya, penggunaan air di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh intensitas pelayanan, jumlah penghuni, serta penggunaan fasilitas sanitasi dan plambing. Oleh karena itu, hasil perhitungan ini perlu dikombinasikan dengan metode lain, seperti analisis berdasarkan jumlah penghuni dan peralatan plambing, agar diperoleh estimasi kebutuhan air yang lebih akurat dan representatif terhadap kondisi operasional sebenarnya.

Analisis Pemakaian Air Berdasarkan Jumlah Penghuni

Pemakaian air berdasarkan jumlah penghuni dihitung dari komponen pegawai, penginap, dan pengunjung. Jumlah pegawai sebanyak 86 orang menghasilkan pemakaian air sebesar 17,2 m³/hari. Sementara itu, penginap sebanyak 8 orang menghasilkan pemakaian 1,280 m³/hari, dan pengunjung sebanyak 32 orang menghasilkan pemakaian 0,256 m³/hari.

Total pemakaian air berdasarkan jumlah penghuni adalah sebesar 18,736 m³/hari. Setelah ditambahkan faktor cadangan sebesar 20% untuk mengantisipasi kehilangan dan kebutuhan tambahan, total kebutuhan air meningkat menjadi 22,483 m³/hari. Pemakaian air rata-rata selama jam kerja (8 jam) adalah sebesar 2,810 m³/jam, dengan kebutuhan air pada jam puncak mencapai 5,62 m³/jam.

Analisis Pemakaian Air Berdasarkan Alat Plambing

Perhitungan pemakaian air berdasarkan jumlah dan jenis alat plambing menunjukkan bahwa total pemakaian air mencapai 11,016 m³/jam. Setelah dikalikan dengan faktor penggunaan serentak sebesar 38%, diperoleh pemakaian efektif sebesar 4,186 m³/jam atau 100,464 m³/hari. Nilai ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis alat plambing memberikan gambaran kebutuhan air yang lebih realistis karena memperhitungkan intensitas penggunaan fasilitas sanitasi secara langsung.

Pendekatan ini mempertimbangkan jumlah peralatan seperti kloset, wastafel, dan shower, serta frekuensi penggunaannya dalam satuan waktu tertentu. Dengan demikian, hasil perhitungan tidak hanya mencerminkan jumlah pengguna, tetapi juga pola penggunaan air yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi penting karena dalam operasional rumah sakit, penggunaan air tidak selalu merata, melainkan dipengaruhi oleh aktivitas tertentu seperti jam kunjungan, waktu perawatan pasien, serta kebutuhan sanitasi yang bersifat berulang.

Selain itu, hasil perhitungan yang lebih tinggi dibandingkan metode lain menunjukkan bahwa sistem plambing memiliki peran signifikan dalam menentukan kapasitas kebutuhan air. Oleh karena itu, perencanaan sistem penyediaan air bersih sebaiknya mengacu pada pendekatan ini agar mampu mengantisipasi kondisi penggunaan maksimum. Dengan mempertimbangkan faktor penggunaan serentak, perhitungan menjadi lebih efisien dan tidak berlebihan, namun tetap mampu menjamin ketersediaan air pada saat beban puncak terjadi.

Evaluasi Kapasitas Tangki Penampungan Air

Kapasitas tangki penampungan air di Paviliun Gatotkaca terdiri dari tangki bawah sebesar 120 m³ dan tangki atas sebesar 10 m³, sehingga total kapasitas mencapai 130 m³. Kapasitas ini jika dibandingkan dengan kebutuhan air harian menunjukkan bahwa ketersediaan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan standar (11,4 m³/hari), kebutuhan berdasarkan penghuni (22,483 m³/hari), maupun pemakaian berdasarkan alat plambing (100,464 m³/hari).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penyimpanan air yang tersedia memiliki tingkat keamanan (safety margin) yang cukup baik dalam mengantisipasi fluktuasi kebutuhan air, terutama pada saat terjadi beban puncak. Dengan kapasitas tangki yang lebih besar dari kebutuhan maksimum, risiko kekurangan pasokan air selama operasional rumah sakit dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting mengingat rumah sakit merupakan fasilitas vital yang membutuhkan kontinuitas suplai air tanpa gangguan.

Selain itu, keberadaan tangki bawah dan tangki atas juga mendukung sistem distribusi air yang lebih stabil. Tangki bawah berfungsi sebagai penampungan utama dari sumber air, sedangkan tangki atas berperan dalam menjaga tekanan distribusi air ke seluruh lantai bangunan. Dengan konfigurasi ini, sistem penyediaan air tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan kuantitas, tetapi juga menjaga kestabilan aliran dan tekanan air, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan.

Perbandingan Kebutuhan dan Pemakaian Air

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa air tersedia sebesar 130 m³/hari masih berada di atas seluruh kebutuhan yang dihitung. Pemakaian air berdasarkan alat plambing merupakan nilai tertinggi dan paling representatif dalam menggambarkan kebutuhan aktual. Hal ini disebabkan karena pendekatan alat plambing mempertimbangkan intensitas penggunaan fasilitas sanitasi secara langsung, sehingga mampu mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan dibandingkan metode lain yang bersifat lebih umum.

Sementara itu, efisiensi penggunaan air berdasarkan perbandingan antara kebutuhan penghuni dan pemakaian alat plambing diperoleh sebesar 18,649%. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak seluruh kapasitas penggunaan air dari alat plambing dimanfaatkan secara maksimal oleh penghuni. Dengan kata lain, terdapat potensi pemakaian air yang bersifat tidak kontinu atau hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti pada jam kunjungan atau aktivitas sanitasi tertentu.

Hasil ini juga mengindikasikan bahwa sistem penyediaan air di Paviliun Gatotkaca masih berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan kapasitas. Namun demikian, nilai efisiensi yang relatif rendah dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan penggunaan air agar lebih optimal, misalnya melalui pengaturan penggunaan fasilitas sanitasi, pemeliharaan sistem plambing, serta penerapan teknologi hemat air. Dengan demikian, ketersediaan air tidak hanya mencukupi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air bersih pada Paviliun Gatotkaca RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Air Berdasarkan Standar Perencanaan

Perhitungan kebutuhan air berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 200 liter per tempat tidur per hari dengan jumlah 57 tempat tidur menghasilkan kebutuhan air sebesar 11,4 m³/hari. Nilai ini merupakan kebutuhan minimum yang harus dipenuhi untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan berdasarkan kapasitas tempat tidur rawat inap.

2. Kebutuhan Air Berdasarkan Jumlah Penghuni

Pemakaian air berdasarkan jumlah penghuni yang meliputi pegawai, penginap, dan pengunjung menghasilkan kebutuhan sebesar 18,736 m³/hari. Setelah ditambahkan faktor cadangan 20%, total kebutuhan air meningkat menjadi 22,483 m³/hari. Pemakaian air pada jam kerja sebesar 2,810 m³/jam, dengan kebutuhan air pada jam puncak mencapai 5,62 m³/jam. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penghuni memberikan gambaran kebutuhan yang lebih realistis dibandingkan standar perencanaan.

3. Kebutuhan Air Berdasarkan Alat Plumbing

Analisis berdasarkan jumlah dan jenis alat plumbing menunjukkan pemakaian air sebesar 11,016 m³/jam atau 100,464 m³/hari setelah mempertimbangkan faktor penggunaan serentak. Nilai ini merupakan yang tertinggi dibandingkan metode lainnya dan paling mencerminkan kondisi penggunaan aktual, karena mempertimbangkan intensitas penggunaan fasilitas sanitasi secara langsung.

4. Evaluasi Kapasitas Penyediaan Air

Kapasitas tangki penampungan air sebesar 130 m³ dinilai masih mampu memenuhi seluruh kebutuhan air, baik berdasarkan standar (11,4 m³/hari), jumlah penghuni (22,483 m³/hari), maupun alat plumbing (100,464 m³/hari). Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyediaan air di Paviliun Gatotkaca berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

5. Efisiensi Penggunaan Air

Efisiensi penggunaan air berdasarkan perbandingan antara kebutuhan penghuni dan pemakaian alat plumbing sebesar 18,649%. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan air belum optimal dan masih terdapat potensi peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan air bersih di lingkungan rumah sakit.

Kapasitas tangki penampungan air sebesar 130 m³ dinilai masih mampu memenuhi seluruh kebutuhan air, baik berdasarkan standar (11,4 m³/hari), jumlah penghuni (22,483 m³/hari), maupun alat plambing (100,464 m³/hari). Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyediaan air di Paviliun Gatokaca berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

6. Efisiensi Penggunaan Air

Efisiensi penggunaan air berdasarkan perbandingan antara kebutuhan penghuni dan pemakaian alat plambing sebesar 18,649%. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan air belum optimal dan masih terdapat potensi peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan air bersih di lingkungan rumah sakit.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan kebutuhan air berdasarkan alat plambing merupakan pendekatan yang paling representatif dalam menggambarkan kondisi aktual penggunaan air. Oleh karena itu, perencanaan sistem penyediaan air bersih pada bangunan rumah sakit sebaiknya mempertimbangkan kombinasi metode agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan komprehensif.

Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan efektivitas sistem penyediaan air bersih pada bangunan rumah sakit, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pihak rumah sakit disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penggunaan air, terutama pada jam puncak, guna memastikan distribusi air tetap optimal dan tidak terjadi kekurangan pasokan.

2. Perawatan Sistem Plambing

Perlu dilakukan perawatan dan inspeksi berkala terhadap instalasi plambing dan tangki penampungan air untuk mencegah kebocoran serta menjaga kinerja sistem distribusi air tetap optimal.

3. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Air

Penerapan teknologi hemat air, seperti penggunaan alat saniter efisien dan edukasi kepada pengguna, perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air bersih.

4. Perencanaan Berbasis Kebutuhan Aktual

Perencanaan kebutuhan air sebaiknya tidak hanya mengacu pada standar jumlah tempat tidur, tetapi juga mempertimbangkan jumlah penghuni dan penggunaan alat plambing agar lebih sesuai dengan kondisi operasional nyata.

5. Antisipasi Pengembangan Bangunan

Perlu dilakukan analisis kebutuhan air untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan rencana pengembangan fasilitas rumah sakit dan peningkatan jumlah pasien, sehingga sistem penyediaan air tetap mampu memenuhi kebutuhan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Arifin, R. Pratama, and D. Sari, "Analisis kebutuhan air bersih rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur dan tenaga kerja," *Jurnal Teknik Lingkungan*, vol. 28, no. 2, pp. 115–124, 2022.
- [2] S. Handayani and A. Pramono, "Efisiensi penggunaan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, vol. 12, no. 1, pp. 45–52, 2020.
- [3] D. Kurniawan and E. Saputra, "Analisis kebutuhan air bersih pada bangunan non domestik dengan intensitas penggunaan tinggi," *Jurnal Infrastruktur*, vol. 6, no. 2, pp. 89–97, 2018.
- [4] R. Lestari and T. Wibowo, "Perencanaan sistem plambing air bersih pada bangunan rumah sakit bertingkat," *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 17, no. 1, pp. 33–41, 2021.
- [5] A. Maulana, B. Haryanto, and D. Putra, "Kajian sistem penyediaan air bersih pada bangunan bertingkat," *Jurnal Teknik Bangunan*, vol. 11, no. 2, pp. 60–68, 2019.
- [6] A. Prasetyo and B. Nugroho, "Perencanaan sistem air bersih pada rumah sakit bertingkat berdasarkan jumlah tempat tidur dan aktivitas pelayanan medis," *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, vol. 5, no. 2, pp. 85–94, 2017.
- [7] A. Putri and R. Hidayat, "Evaluasi sistem distribusi air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan bertingkat," *Jurnal Teknik Lingkungan*, vol. 14, no. 3, pp. 201–209, 2019.
- [8] F. Rahman, M. Yusuf, and B. Santoso, "Analisis kebutuhan air bersih pada rumah sakit umum daerah dengan pendekatan kebutuhan air non domestik," *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, vol. 20, no. 1, pp. 55–63, 2018.
- [9] H. Siregar, "Analisis kebutuhan air bersih pada rumah sakit kelas C berdasarkan standar kesehatan lingkungan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 16, no. 2, pp. 134–142, 2020.
- [10] D. Yuliana and M. Fadli, "Evaluasi sistem plambing pada rumah sakit umum berdasarkan kebutuhan air jam puncak," *Jurnal Teknik Lingkungan*, vol. 19, no. 2, pp. 77–85, 2021.
- [11] S. Hadi, *Sistem Plambing Bangunan Gedung*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- [12] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit*, 2010.

- [13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*, 2019.
- [14] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum*, 2016.
- [15] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Bangunan Gedung*, 2016.
- [16] Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Kriteria Perencanaan Air Bersih*. Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 1996.
- [17] World Health Organization, *Water, Sanitation and Hygiene in Health Care Facilities*, 2019.